

М. С. Слободчук

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКО-ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН УЧАСНИКІВ РИНКУ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ

У статті розглядається сутність і особливості цифрового ринку праці в рамках традиційного ринку. Дослідження спрямовано на вивчення цифрового ринку праці в сучасних умовах. Показано, що зміна структури ринку праці відбувається в результаті зникнення одних професій і появи нових, міграції ІТ – фахівців на світовий ринок, що зумовлено впливом інформаційних технологій. Обґрунтовано, що інформатизація стає основним активом, що породжує нові можливості для розвитку людського капіталу. Показано, що цифровізація економіки призводить до появи дистанційних форм організації праці, краудсорсінг і ін. Автор підкреслює, що цифрова індустрія інтенсивно розвивається, що призводить до старіння знань. Тому, щоб бути у «формі» фахівець повинен виробити в собі потребу в безперервному навчанні впродовж професійної кар'єри. Відзначено, що розвиток творчих здібностей на основі знань і умінь, розширює підприємницькі можливості і ділову активність працівників цифрового ринку праці. У роботі підкреслюється, що в умовах цифровізації час адаптації працівника до змісту нових функціональних обов'язків скорочується. Тому в конкурентній боротьбі виграють найбільш підготовлені працівники, здатні за короткий період часу освоїти новаті свого робочого місця. В результаті чого, зростає роль як накопиченої освіти, так і знову набутої, за рахунок підвищення кваліфікації і формування усвідомленої потреби безперервного навчання. Розвиток цифрових технологій впливає на процес навчання, його зміст, форму, тривалість, періодичність, трансформацію професійної компетенції, створення і впровадження інноваційних технологій навчання. Сучасна підготовка фахівців здійснюється на застарілій матеріальній базі, яка вимагає заміни та оновлення за рахунок збільшення державного фінансування. Навчальним закладам необхідно вдосконалювати освітню інфраструктуру і створювати нове середовище дистанційного навчання. Розширення можливостей освіти сприятиме зростанню якості знань працівників, трудова діяльність яких стає більш компетентною, автономною і мобільною. Тому сучасний етап розвитку

суспільства вимагає від людини освоєння нових технологій на основі формування загальної цифрової грамотності.

Ключові слова: цифровий ринок праці, традиційний і цифровий ринок, людський капітал, підприємницькі можливості працівника, професійна кар'єра.

Слободчук Н. С. Развитие предпринимательско-партнерских отношений участников рынка труда при использовании нестандартной формы занятости.

В статье рассматривается сущность и особенности цифрового рынка труда в рамках традиционного рынка. Исследование направлено на изучение цифрового рынка труда в современных условиях. Показано, что изменение структуры рынка труда происходит в результате исчезновения одних профессий и появления новых, миграции IT-специалистов на мировой рынок, что обусловлено влиянием информационных технологий. Обосновано, что информатизация становится основным активом, порождающим новые возможности для развития человеческого капитала. Показано, что цифровизация экономики приводит к появлению дистанционных форм организации труда, краудсорсинг и др. Автор подчеркивает, что цифровая индустрия интенсивно развивается, что приводит к устареванию знаний. Поэтому, чтобы быть в «форме» специалист должен выработать в себе потребность в непрерывном обучении на протяжении профессиональной карьеры. Отмечено, что развитие творческих способностей на основе знаний и умений, расширяет предпринимательские возможности и деловую активность работников цифрового рынка труда. Современная подготовка специалистов осуществляется на устаревшей материальной базе, которая требует замены и обновления за счет увеличения государственного финансирования. Учебным заведениям необходимо совершенствовать образовательную инфраструктуру и создавать новую среду дистанционного обучения. В работе подчеркивается, что в условиях цифровизации время адаптации работника к содержанию новых функциональных обязанностей сокращается. Поэтому в конкурентной борьбе выигрывают наиболее подготовленные работники, способные за короткий период времени освоить новации своего рабочего места. В результате чего растет роль как накопленного образования, так и вновь приобретенного, за счет повышения квалификации и формирования осознанной потребности непрерывного обучения. Развитие цифровых технологий влияет на процесс обучения, его

содержание, форму, продолжительность, периодичность, трансформацию профессиональной компетенции, создание и внедрение инновационных технологий обучения. Поэтому современный этап развития общества требует от человека освоения новых технологий на основе формирования всеобщей цифровой грамотности.

Ключевые слова: цифровой рынок труда, традиционный и цифровой рынок, человеческий капитал, предпринимательские возможности работника, профессиональная карьера.

Slobodchuk Mykola. Development of entrepreneurship-partner relations with participants of the labor market during the use of non-standard employment forms.

The article deals with the nature and features of the digital labor market within the traditional market. The research is aimed at exploring the digital labor market in modern conditions. The change in the structure of the labor market is shown to be the result of the disappearance of some professions and the emergence of new ones, migration of IT professionals to the world market, which is caused by the influence of information technologies. Informatization is substantiated to be growing as a major asset, which creates new opportunities for human capital development. Digitization of the economy is established to be leading to the emergence of remote forms of work organization, crowd sourcing, etc. The author emphasizes the fact that the digital industry is developing rapidly, leading to the aging of digital knowledge. Therefore, to be in good “shape”, a specialist should develop the need for continuous training throughout their professional career. It is also noted, that the development of creative abilities based on knowledge and skills, enhances entrepreneurial opportunities and business activity of employees of the digital labor market. The paper emphasizes, that in the conditions of digitalization, the time of adaptation of an employee to the content of their new functional duties is reduced. Therefore, the competition is won by the most skilled workers who can master the innovations of their workplace in a short period of time. As a result, the role of accumulated and newly acquired education increases through the development of skills and the formation of a conscious need for lifelong learning. The development of digital technologies influences the learning process, its contents, form, duration, and periodicity, as well as the transformation of professional competence, creation and implementation of innovative learning technologies. The modern training of specialists is performed on the outdated material base, which requires replacement and updating and, thus, an increase of state funding. Educational institutions need to improve their educational

infrastructure and create a new distance-learning environment. Enhancing educational opportunities will help to increase the quality of knowledge of employees whose work becomes more competent, autonomous and mobile. Therefore, the current stage of social development requires a person to master new technologies and requires general digital literacy.

Keywords: digital labor market, employee, entrepreneurial opportunities, human capital, professional career, traditional and digital market.

Постановка проблеми. Прогрес соціально-економічного розвитку сучасного суспільства визначається цифровізацією усіх сторін життя людини. На думку К. Шваба, президента Всесвітнього економічного форуму в Давосі, четверта промислова революція не має аналогів у всьому попередньому досвіді людства [1]. Як вся ринкова економіка, так і ринок праці орієнтований на активне впровадження цифрових технологій. Цифрова інформація стає найважливішим ресурсом, який розвиває потенційні виробничі і підприємницькі здібності сучасного працівника.

Аналіз актуальних досліджень. Проблеми розвитку ринку праці України в умовах цифровізації як науково-дослідницького напрямку залишаються актуальними і перспективними. У науковій літературі України розвитку ринку праці і цифровому його сегменті приділяли увагу такі вчені як Грішнова О., Городюк А., Кравчук О., Семенюк М., Сохань О., Шевченко Л. та інші. Динамізм впровадження цифрових технологій зумовлює необхідність сучасних досліджень розвитку і трансформації ринку праці України.

Мета статті. Цифровий ринок праці, як новий сегмент ринку праці України, досліджений недостатньо. Він інтенсивно розвивається відповідно до інформатизації робочих місць, сприяючи розширенню підприємницьких можливостей учасників ринку. Ці, вище перераховані напрями інноваційного розвитку, вимагають подальшого дослідження.

Виклад основного матеріалу. Інтенсивний розвиток інформаційно-комп'ютерних технологій (ІКТ) позначається на всіх сферах життєдіяльності людини. У суспільному виробництві відбувається посилення автоматизації, цифровізації, нарощування ролі інформаційних технологій. Це сприяє підвищенню швидкості господарських операцій,

формування нових інформаційних каналів, розробці інструментів і методів збору, обробки і аналізу даних, а це в свою чергу призводить до зміни структури ринку праці та наповнення новим змістом трудової і підприємницької діяльності спеціалістів. Глобальні інформаційні мережі вплинули на функціонування традиційного ринку праці, в якому став формуватися і розвиватися цифровий його сегмент. Традиційний ринок праці є системою відносин попиту і пропозиції між покупцем і продавцем з приводу робочої сили. На цьому ринку діє суб'єкт найманого бізнесу і суб'єкт підприємницького бізнесу, укладаючи трудові угоди, контракти, визначаючи права та обов'язки сторін з підписанням трудового договору.

Цифровий ринок праці представляє дистанційне формування відносин попиту і пропозиції між сторонами на цифрові продукти і послуги через систему інформаційно – комп'ютерних зв'язків. Розвиток цього ринку обумовлено можливостями ІКТ і подальшим посиленням глобалізації світового ринку праці. Цифровий ринок праці передбачає дистанційне інтернет – комп'ютерне ведення договірних відносин між підприємцем інформаційного бізнесу та працівником найманого бізнесу з приводу цифрового продукту послуги та оплати праці. Конкурентна напруженість на цифровому ринку праці між працівниками за створення інформаційного продукту, з одного боку, а з іншого, між роботодавцями за кращих, талановитіших ІТ-фахівців безперервно зростає. Це обумовлено кількісним і якісним збільшенням підготовки фахівців, які навчалися, з урахуванням останніх досягнень інноваційних розробок ІКТ. Зростання досвіду роботи і конкуренція стимулюють фахівців до накопичення професійного капіталу, завдяки самонавчанню, розвитку і всебічному вдосконаленню.

У роботодавця розширюються можливості вибору кращого фахівця на основі конкурентного суперництва між найманими працівниками, незважаючи на їх територіальну віддаленість. Працівники долають національні обмеження оплати праці і виходять на більш високий світовий рівень, що підвищує їх прибутковість. Вони працюють за власним гнучким графікам, відповідно до своїх можливостей, без будь-яких обмежень з боку роботодавця, крім терміну закінчення контракту. Цифровий ринок створює необмежені можливості мобільності

працевлаштування фахівця без його територіального переміщення. Для розвинених країн частка таких працівників перевищує 30%, а для України, віддалено працюють складають поки не значну частину, менше 1%. Роботодавець не несе витрат на створення, утримання і обслуговування робочих місць, що призводить до зниження собівартості цифрового продукту та послуги. Тому відносини між працівником і роботодавцем формуються як підприємницько-партнерські. Від ступеня розвиненості, довірливості і зрілості цих відносин залежить рівноправність співпраці, ефективність виробництва, рівень прибутковості сторін задоволеність досягнутим результатом і інше.

Як показує практика розвинених країн, що у них інтенсивно розвивається сектор інформаційно-комунікативних технологій, в якому працює близько 3% зайнятих фахівців, а це призводить до зростання продуктивності праці і надає прогресивний вплив на всі галузі економіки. Відносно невелика кількість зайнятих працівників розробкою і впровадженням цифрових технологій призводить до заміни застарілого обладнання на більш прогресивне, що сприяє інноваційному відтворенню капіталу усіх галузей економіки [2].

Крім того, якісне зростання капіталу, в свою чергу вимагає від працівника поновлення та придбання нових професійних знань, навичок і функціональних обов'язків. Тому, Всесвітній економічний форум робить висновок, що до 2022 року впровадження інноваційних технологій вимагає проведення перепідготовки і підвищення кваліфікації у понад 50% працівників [3].

Нові технології впливають на старіння раніше отриманих знань. Сучасний процес технологічних змін вимагає від працівника своєчасної підготовки до змін функціональних умов робочого місця. Найбільш здібні працівники, які вміють самостійно освоїти останні досягнення впроваджуваних інновацій, можуть здійснювати на робочому місці. Але це залежить від рівня інноваційного впливу на зміст функціональних змін робочого місця. Найбільш суттєві технологічні зміни вимагають глибших знань і умінь, які можна придбати в спеціалізованих навчальних закладах з відривом від виробництва і з великими витратами для розвитку і накопичення професійного капіталу працівника. Слід також зазначити, що тривалість професійної діяльності з певним рівнем знань

має тенденцію до скорочення під впливом інноваційних технологій і раніше отримані знання стають застарілими, а це змушує як роботодавців, так і працівників вкладати кошти в навчання.

Молодим людям все трудніше стає робити вибір своєї професійної діяльності через інтенсивність трансформації та оновлення аж до моменту її зникнення. За окремими професіями знання швидко застарівають і працівники змушені в межах 1–2 років значно їх оновлювати. Наукомісткі професійні знання не можливо реалізувати без освоєння інформаційних технологій. Сучасні ІКТ розширюють межі професійної діяльності, призводять до поєднання різних професій і наповненню їх інноваційним змістом. У своїй книзі «Як ми будемо жити» Матіас Горкс зазначає, що зміст трудової діяльності майбутнього є прояв «гуманітарного таланту», який буде цінуватися не за кількісними показниками, а по творчості, новаторським здібностям, прогресивним ідеям, а людей, зайнятих інноваційною діяльністю назвав «Креативним класом» [4].

Впровадження цифрових технологій в різні галузі економіки буде сприяти скороченню робочих місць в обробній промисловості, сільському господарстві, транспорті, банківській справі, сфері послуг, торгівлі та ін. Поступово зникатимуть робочі місця, пов'язані з монотонністю і одноманітністю механічних операцій (робота на конвеєрі). Цифрові операції активно сприяють скороченню робочих місць в банківській сфері, за рахунок впровадження інтернет-банкінгу, наприклад (Приват-24). Особливо це торкнеться банківських службовців, які безпосередньо обслуговують клієнтів. Однак цифровізація виробництва має подвійний вплив на структуру зайнятості. З одного боку, вона ліквідує робочі місця за рахунок роботизації, а з іншого, породжує нові професії та робочі місця. За останні 15 років розвиток Інтернету спричинив ліквідації 500 тис. робочих місць, але в той же час було створено 1,2 млн. нових [5]. Під впливом науково – технічного прогресу працівник буде замінений машиною, але робоче місце у нього збережеться там, де він зможе працювати ефективніше машини. Роботи не можуть творчо мислити, формувати і генерувати нові ідеї. Креативність мислення властива талановитій людині. Найважливішими властивостями працівника, які не можуть бути замінені авто-

матизацією – це творчість, винахідливість, програмування, компроміс, гнучкість, здатність до безперервної освіти, обслуговування роботів, організація і налагодження виробництва та інше. Творча праця вимагає скорочення адміністративних обмежень виробничої поведінки і використання робочого часу працівником, так як це негативно позначається на можливості реалізації його творчого потенціалу. Нестандартні форми зайнятості виникають під впливом гнучких, постійно мінливих режимів роботи, обумовлених формуванням і розвитком цифрового ринку праці. Загальноприйняті форми зайнятості піддаються змінам, мінливими умовами виробництва, тимчасовими коливаннями попиту та пропозиції на робочу силу та ін. Тимчасові рамки трудових угод зумовлені зацікавленістю як роботодавців, так і працівників, які бажають мати гнучкі форми праці. Нестандартні форми зайнятості регламентуються більш гнучкими організаційно-правовими умовами трудових угод використання робочого часу, тимчасовими рамками контракту, спрямованого на поетапне здійснення комплексного проекту. Нестандартна зайнятість тимчасової позикової праці знижує витрати виробництва, що підвищує результативність виробництва.

З метою підвищення ефективності економіки нашої країни уряд України затвердив «Концепцію розвитку цифрової економіки і суспільства України на 2018–2020 роки» та план заходів щодо її реалізації. Ця Концепція передбачає перехід традиційних технологій до високотехнологічних виробництв за допомогою ІТ – технологій і комунікацій. Розроблена і прийнята концепція є своєчасною стратегією цифровізації економіки і всіх сторін життя суспільства в цілому. В Україні кількість фахівців, зайнятих в галузі інформаційних технологій склало в 2017 році близько 116 тис. чоловік. А за прогнозами експертів в 2020 р чисельність ІТ-фахівців в Україні збільшиться до 200 тис. [6]. Активну участь по її реалізації беруть фахівці молодіжного ринку праці. На сучасному ринку праці з'являється покоління, яке виховувалося і навчалося в умовах інтенсивного впровадження і розвитку інформаційно-мережевих технологій. Для сучасних молодих фахівців характерна сприйнятливість і адаптивність до нових технологій. Працівники старшого покоління більш консервативні і з побоюванням

ставляться до комп'ютеризації виробництва, унаслідок втрати робочого місця. Молоді працівники сприймають технології цифрової економіки як прогресивний фактор розвитку виробництва, розширення можливостей ведення бізнесу, кар'єрного зростання, підвищення комфортності усіх сторін життя. Довготривалий економічний ріст все більше залежить від рівня освіти, здатності робочої сили до творчості, інновацій, впровадженню передових технологій у виробництво[7].

Подальший розвиток цифрового ринку праці та якісного зростання рівня знань фахівців ІКТ залежить від освіти. Як державну, так і комерційну систему освіти треба вдосконалювати і адаптувати під нові вимоги часу. Потреби в нових фахівцях виникають швидше, ніж система освіти встигає до них підготуватися. При цьому, перед молодими людьми стоїть не просте завдання вибору такого роду діяльності, який матиме перспективне майбутнє. Для цього треба сформулювати гнучку систему професійних компетенцій в частині знання і навичок ІКТ, а так само створити систему перенавчання та підвищення кваліфікації викладачів. Сучасна підготовка фахівців здійснюється на застарілій матеріальній базі, яка вимагає заміни та оновлення за рахунок збільшення державного фінансування. Крім того, великі корпорації повинні брати участь у підготовці та перепідготовці своїх працівників за рахунок власних коштів. На регіональному рівні підвищувати цифрову грамотність повинні усі навчальні заклади. Їм необхідно змінити освітню інфраструктуру і створити нове середовище безпосереднього дистанційного навчання, спрямовану на зближення потенційних роботодавців та фахівців. Розширення можливостей освіти сприятиме зростанню якості знань працівників, трудова діяльність яких, стає більш компетентною, автономною і мобільною.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Вплив цифровізації на ринок праці призвів до того, що в традиційному ринку праці з'явився сегмент цифрового ринку праці. Він інтенсивно розвивається і трансформує структуру зайнятості:

– збільшує кількість зайнятих у виробництві наукомісткої продукції, створюючи нові можливості економічного зростання, підвищення продуктивності праці, появи нових кваліфікованих робочих місць, як традиційних так і дистанційно віддалених від працівника;

- скорочує робочі місця за рахунок автоматизації, роботизації виробництва і збільшує кількість безробітних;
- підвищує рівень мобільності і плинності кадрів як на внутрішньому ринку, так і на світовому ринку праці;
- підсилює конкурентну напруженість між компаніями за висококваліфікованих ІТ-фахівців;
- розвиває партнерські відносини співпраці між підприємницькими сторонами замовник і виконавець зі створення цифрового продукту та послуги.

Цифровий ринок праці розширює і активізує можливості формування і розвитку підприємницької діяльності працівника через зміну умов праці: робота на вимогу, не повний робочий день, фрагментальна зайнятість, самозайнятість, дистанційний характер найму і виконання замовлення, виконання нестандартних операцій і додаткових підробітків. Тому держава повинна проводити політику, спрямовану на підтримку підприємницької діяльності компаній і окремих працівників по впровадженню цифрових технологій і зниження негативних соціально-економічних тенденцій в суспільстві і захисті національних інтересів в сфері цифрової економіки.

Список літератури

1. Шваб, К. (2016). *Четвертая промышленная революция*. Москва: Эксмо, 138 с.
2. Hse.ru (2020). *Новости* [online]. Available at: <https://www.hse.ru/news>.
3. Euronews.com (2020). *Euronews*. [online]. Available at: <https://ru.euronews.com>.
4. Horx, M. (2006). *Wie wir le ben. Campus*, 3.
5. Кубраков, О. (2018). *IT-потенціал України та інвестиції: скільки потрібно і скільки можна*. [online]. Available at: <https://mind.ua/open-mind/20180794-it-potencial-ukrayinita-investiciyi-skilki-potribno-i-skilki-mozhna/>.
6. *Tehnology, jobs. And the future of work*. Available at: <https://www.mckinsey.com/global-themes/empioyment-and-growth-technology-johs-and-the-future-of-work>.
7. Pettinger, T. (2019). *Human capital definition and importance*. *Economics* [online]. Available at: <https://www.economicshelp.org/blog/26076/economics/human-capital-definition-and-importance/>.

References

1. Shvab, K. (2016). *Chetvertaya promyshlennaya revolyutsiya [Fourth Industrial Revolution]*. Moskva: Eksmo, 138 p.
2. Hse.ru (2020). *Novosti [News]*. [online]. Available at: <https://www.hse.ru/news>.
3. *Euronews*. [online]. Available at: <https://ru.euronews.com>.
4. Horx, M. (2006). *Wie wir le ben. Campus*.
5. Kubrakov, O. (2018). *I'T-potenczi'al Ukrayini ta i'nvesticzi'yi: ski'l'ki potri'bno i' ski'l'ki mozhna* [online]. Available at: <https://mind.ua/open-mind/20180794-it-potencial-ukrayinita-investiciyi-skilki-potribno-i-skilki-mozhna>.
6. *Tehnology, jobs. And the future of work*. Available at: <https://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth-technology-jobs-and-the-future-of-work>.
7. Pettinger, T. (2019). Human capital definition and importance. *Economics* [online]. Available at: <https://www.economicshelp.org/blog/26076/economics/human-capital-definition-and-importance/>